

ELECTRONIC BAND DIAGRAMS OF QUASIATOM CHALCOHALOGENIDES ($A^{III} B^{VI} C^{VII}$)<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391009>**Gadzhiev S.,***Doctor of chemical sciences, professor
Baku State University***Yagubov N.,***Doctor of chemical sciences, professor
Baku State University***Alieva K.,***Candidate of chemical sciences, associate professor
Baku State University***Ismailov Z.***Candidate of technical sciences, associate professor
Baku State University*ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛОС КВАЗИАТОМОВ
ХАЛЬКОХАЛЛОГЕНИДОВ ($A^{III} B^{VI} C^{VII}$)**Гаджиев С. М.,***Доктор химических наук, профессор
Бакинский государственный университет***Ягубов Н. И.,***Доктор химических наук, профессор
Бакинский государственный университет***Алиева К. И.,***Кандидат химических наук, доцент
Бакинский государственный университет***Исмаилов З.И.***Кандидат технических наук, доцент
Бакинский государственный университет***Abstract**

Based on the knowledge of the values of the Chebyshev coefficients, the changes in the values of the change in the energy of quasi-atoms in the valence electron chalcogenides $A^{III} B^{VI} C^{VII}$ at sublevels were obtained according to the corresponding values of the sublevels. The results obtained determine the donor-acceptor interactions between $A^{III} B^{VI} C^{VII}$ atoms. Thus, the results obtained make it possible to predict the possibility of chalcogenation of a particular composition by computer experiment based on the values of the Chebyshev coefficients.

Аннотация

На основании знаний значений коэффициентов Чебышева были получены изменения величин изменения энергии квазиатомов в халькогалогенидах валентных электронов $A^{III} B^{VI} C^{VII}$ на подуровнях по соответствующим значениям подуровней. Полученные результаты определяют донорно-акцепторные взаимодействия между атомами $A^{III} B^{VI} C^{VII}$. Таким образом, полученные результаты позволяют прогнозировать возможность халькогалогенирования того или иного состава компьютерным опытом на основе значений коэффициентов Чебышева.

Keywords: quasi-coulomb, quasi-impulse, quasi-atom, Wigner-Sechts radius**Ключевые слова:** квазикулон, квазиимпульс, квазиатом, радиус Вигнер-Зехтса

Известно, что волновая функция электронной системы выражается функцией электрона brv , а в воздухе волновые уравнения выражаются следующим уравнением в заданном поле:

$$\{(-\hbar^2 - \Delta_s)(2m + V(k, v)) \Psi_n(k, r) = E_n(k) \Psi_n(k, v)\} \quad (1)$$

где $V(k, v)$ — потенциальное поле, действующее на электрон; $E_n(k)$ является удельным значением энергии и характеризуется состоянием k, v .

n — значение соответствующего объема квантовых состояний как индекс свободного атома: k — волновой вектор и характеризует различное значение соответствующего потенциала $V(k, v)$:

$$V(k, v) = \begin{cases} -z / v^{2/3} & v < v_0 \\ z / v & v > v_0 \end{cases}$$

где k — радиус v_0 -Wigner-Zexts. Если атомы расположены на более глубоком уровне, то потенциальная функция Томаса-Ферми в уравнении Шредингера может выполняться для потенциальной функции $V(k, v)$. Однако, если электронная зона находится на поверхности Ферми, может выполняться потенциал квазивисячего типа [1-3]:

$$w = -z / r + (AI + z / r) \exp(-z / RI) \quad (2)$$

который, кроме того, входит в радиальное уравнение Шредингера как потенциал $V(k, \nu)$, равный экспериментальному потенциалу в самом глубоком слое ионизации.

На основании всего этого можно сделать вывод, что электронное строение соединений в данном случае, особенно структурное строение халькогалогенидов $A^{III}B^{VI}C^{VII}$ (A^{III} - Ga, In; B^{VI} - S, Se, Te; C^{VII} - F, Br, Cl, I) трудно обнаружить, в связи с чем возникает необходимость проведения широкого круга расчетов, которые известны из [1,2,4]. Поэтому в большинстве случаев при определении зависимости E-энергии от K-квазиимпульса, путем определения зонных структур упрощенными методами, вычисляются зависимости электронов от главных ($n = 1, 2, 3, \dots$), побочных ($l (s, p, d, f, \dots)$) и магнитных ($m = 0, 1, 2, \dots$) квантовых чисел.

В силу ортогональности волновых функций, относительные аппроксимации валентных электронов s-, p- и d-электронов в квазиатомах, выражаются полиномами Чебышева:

$$E(k) = \beta_1 P_0(k) + \beta_2 P_1(k) + \beta_3 P_2(k)$$

где $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ — инвариантные, линейные и квадратичные переменные коэффициенты коэффициентов Чебышева:

$$P_0(k) = 1; P_1(k) = K - z; P_2(k) = k^2 - 14K + 35$$

Таким образом, зная соответствующие значения коэффициентов Чебышева, определяют изменения энергии валентных электронов в халькогалогенидах - $A^{III}B^{VI}C^{VII}$ [1-3]. Идентифицированные диаграммы $E(k)$ показывают наличие донорно-акцепторных взаимодействий между атомами A^{III}, B^{VI}, C^{VII} . Очевидно, что такие донорно-акцепторные взаимодействия можно разделить на три группы:

1. В силу характера взаимодействия 3 электрона элемента A^{III} переходят с Si-P⁰-полос в зоны

B^{VI}, C^{VII} , где 2 электрона переходят с Si-P⁰-уровней на P-уровень халькогена, и 1 электрон на d-уровень галогена.

2. Мимо атома халькогена проходит только часть электронов s1, (p0) атома A^{III} , т. е. 0,5 электрона.

3. Часть p,(d)-валентных электронов атома халькогена B^{VI} могла перейти на атом AIII или на атом галогена C^{VII} .

Выводы

1. Полученные результаты позволяют по значениям коэффициентов Чебышева для атомов доказать, что галогениды халькогенов образуются в разных случаях.

2. Компьютерный опыт дает универсальное правило определения связи между физическими и химическими свойствами и электронным строением.

Список литературы:

1. Самсонов Г.В. – Конфигурационные представления электронного строения в физическом материаловедении. Киев, Наукова Думка, 1977, с.5-14.
2. Qadjiyev S.M., Koutolin S.A. – Prevision Par ordinateur de la composition et des proprietes physico-chimiques des $A^{III}B^{VI}C^{VII}$ et $A^{V}B^{VI}C^{VII}$. C.R.Acad.Sc.T.301,s.11,№5, p.255-257, 1985, Paris, France.
3. Герзанир Е.И. – Получение и некоторые оптические свойства сульфобромида в стеклообразном состоянии. Изв. ВУЗ-ов, сер.Физика,1971, 2, с.114-116.
4. Fenner J., Rabenau A. And Tvagesev G. Solid state chemistry as thio-, seleno- and tellurhalids representative and transition elements. Advem ces in In-org.chem.and Radio chem.1980, v.23, p. 329-426.